

Les pédagogies actives

Quoi?

Les pédagogies actives sont des approches pédagogiques qui placent la personne apprenante au centre du processus d'apprentissage et lors desquelles elle est cognitivement active.

Catégories d'implication pour apprendre (DGMR)

Pourquoi?

Les approches pédagogiques actives permettent:

- Des apprentissages plus en profondeur et plus durables;
- Le développement de compétences transversales: créativité, collaboration, résolution de problème, etc.;
- D'engager les personnes apprenantes;
- D'augmenter la motivation et le plaisir d'apprendre;
- De soutenir l'aptitude à apprendre de façon autonome.

Comment?

Les défis de l'apprentissage actif...

- Changement de posture et possible sentiment de perte de contrôle
- Quantité de contenus moindre
- Nécessite de la préparation en amont
- Résistance des personnes apprenantes

Les clés de la réussite...

- Utiliser des stratégies pour faire émerger le questionnement lié à la pratique professionnelle
- Fournir de la rétroaction et encourager l'autoévaluation
- Accepter le brouhaha... et le silence
- Sélectionner les contenus les plus importants
- Instaurer un climat de confiance et de respect
- Expliquer la démarche et les objectifs de l'approche choisie

Se mettre en action...

Tableau de scénarisation pédagogique

15 formules pédagogiques pour rendre l'apprentissage plus actif

Vignettes de pédagogie active Polytechnique Montréal

5 trucs d'apprentissage actif

Liste de vérification pour l'intégration des pédagogie actives

- Je propose des activités/tâches actives et motivantes.
- Je varie le type de tâches proposées.
- Je divise mon cours et mes activités de façon cohérente et logique - idéalement morcelés en blocs de 20 minutes pour maintenir l'attention.
- Je planifie des activités collaboratives.
- Je prévois des espaces virtuels (salle pour petits groupes, outils collaboratifs, forum, etc.) qui permettent la collaboration des élèves.

Références

Dubé, J.-S., Chamberland, E., Gagnon, L., Turcotte, D. et Gaulin, F. (Janvier 2016). [Face et Pile: Les Méthodes actives](#). Service de soutien à la formation. université de Sherbrooke.

Lison, C. (2018, 12 avril). [Motiver par les pédagogies actives...Y croyez-vous?](#) [diaporama numérique]. 14^e édition du Mois de la pédagogie universitaire.

Normand, L. (2017). [L'apprentissage actif: Une question de risques...calculés](#). *Pédagogie collégiale*, 31(1), pp. 5-12.

Parmentier, J.-F. et Vicens, Q. (2019) *Enseigner dans le supérieur : méthodologie et pédagogies actives*. Dunod.

Vellut, D. (2019). [Apprentissage actif ou passif? Élargissez vos horizons avec les 4 modes d'engagement cognitif du modèle ICAP](#). Louvain Learning Lab Blog.

Pour citer: Lemieux, K. (2022) **Les pédagogie actives**. Centre universitaire de formation continue, Université de Sherbrooke. CC BY 4.0